

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

International scientific and scientific-technical conference

**“ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS”**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

Telyazioz kasalligini davolashda makrosiklik laktonga asoslangan preparatlar faol qo'llaniladi, ularning vakili - ivermektin hisoblanadi. Ushbu faol modda quyidagi dorilarning tarkibiga kiradi: Ivomek, Baymek, Novomek, Iversekt va boshqalar.

Biroq, bu dorilar odatda hayvonga teri ostiga yoki mushakka yuboriladi. Bunday usullar kamchiliklarga ega: hayvonda og'riqli va yallig'lanishli reaksiya yuzaga keladi, bu esa qo'shimcha stress omiliga aylanishi mumkin. Shuningdek, bu usul immun tizimni 2-3 hafta davomida bostiradi. Bundan tashqari, makrolidlar sog'iladigan hayvonlarda qo'llash uchun taqiqlangan, ivermektin va boshqa avermektinlar tanadan chiqib ketishi uchun 30 kungacha vaqt kerak bo'ladi. Bu esa davolash jarayonining iqtisodiy samaradorligini pasaytiradi.

Shu sababli, teliaziozni davolashda makrosiklik laktonga asoslangan preparatlarni mahalliy (ko'zga surtiladigan yoki tomiziladigan) shaklda qo'llash masalasi dolzarbligicha qolmoqda [5].

Xulosa. Telyazioz – qoramollar sog'lig'i va mahsuldorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan jiddiy parazitar kasallikdir. Uni erta aniqlash va samarali davolash orqali ko'zning doimiy shikastlanishini oldini olish mumkin. Chorvachilikda ushbu kasallikning oldini olish choralari qat'iy amal qilish iqtisodiy yo'qotishlarning oldini oladi. Kasallikni erta aniqlash va davolash choralari qo'llash orqali uning chorvachilikka salbiy iqtisodiy ta'sirini kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Глазунова, Л.А. Разработка и усовершенствование методов терапии и профилактики телязиоза крупного рогатого скота в Северном Зауралье [Текст]: автореф. дис. докт.вет. наук /Л. А. Глазунова. – Санкт-Петербург: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины», 2018. – С.19-24.

2. Глазунова, Л.А., Глазунов Ю.В. Фенологические особенности зоофильных мухпромежуточных хозяев телязий в Северном Зауралье [Текст] / Л. А. Глазунова, Ю. В. Глазунов // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2017. - № 8 (154). - С. 155-160.

3. Колобкова Н.М., Аубакиров М.Ж., Еренко Е.Н., Сэкен Г.К. Мониторинг распространения цестодозов у овец и крупного рогатого скота в Костанайской области [Текст] / Н.М. Колобкова, М.Ж. Аубакиров, Е.Н. Еренко, Г.К. Сэкен// 3i: интеллект, идея, инновация. – Костанай. – КРУ им. А. Байтурсынова. – 2020. – №2. – С.36-41.

4. Прохорова, И.А., Дорожкин В.И. Эффективность гиподектина инъекционного для терапии телязиоза крупного рогатого скота [Текст] / И. А. Прохорова, В. И. Дорожкин// Российский журнал Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. – 2017. – № 2. – С. 98-103.

5. Arunachalam, K., Meenalochani V., Kannadhasan M.S. Occurrence of Bovine Thelaziosis in Dharmapuri District [Текст] / K. Arunachalam, V. Meenalochani, M. S. Kannadhasan// Indian Vet. J., December. – 2017. – V. 94 (12). – P 84.

САЗАН БАЛИҒИНИНГ БОТРИОЦЕФАЛЁЗИ

**Жаксиликова Г.Қ.¹, Сарсенбаев И.Э.¹, Дилманова А.И.²,
Амангелдиев У.А.¹**

¹Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали

²Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Ботриоцефалёз - бу балиқлар гельминтози бўлиб, ичакларнинг зарарланиши билан характерланади. Bothriosephalidae оиласига мансуб *Bothriosephalus opsariichthydis* Yamaguti, деб аталувчи лентасимон гельминт томонидан қўзғатилади. Касалликка сазан ва бошқа турдаги балиқлар мойил, бироқ сазан балиқларининг личинкалари кўпроқ сезувчан

бўлиб, уларнинг зарарланиши айрим пайтларда 80—100% гача бориб етади, натижада балиқларнинг оммавий равишда нобуд бўлиши кузатилади.

Кўзгатувчи морфологияси ва биологияси. Касалликни асосий кўзгатувчиси *Bothriocephalidae* оиласига мансуб *Bothriocephalus opsariichthydis* Yamaguti, 1934 цестодалари ҳисобланади. Етук гельминтларнинг ўлчами ўзгариб туради, узунлиги 18 мм дан 280 мм гача, эни 1.5 дан 4.0 мм гача етиши кузатилади. Етилган цестодаларнинг ранги асосан оқ ёки сарғиш бўлиб, танаси узунчоқ, тасмасимон шаклда бўлади. Цестодаларнинг оралик хўжайини - эшкаккоёкли қисқичбақасимонлар - циклоплар иштирокида ривожланади. Вояга етган цестодалар балиқ ичагида тўпланиб, тухум қўяди, чиқиндилар билан ташқи муҳитга чиқарилади. Улардан 2-6 кун ичида тухумдан чиққан личинка - корацидий ривожланади. Циклопларнинг *Cyclops*, *Mesocyclops*, *Acanthocyclops* авлодларига мансуб турлари сувда сузиб юрган корацидийларни ютиб юборади ва уларнинг организмида 3-8 кун ичида инвазион личинка - процеркоид ривожланади [1].

Bothriocephalus opsariichthydis Yamaguti, 1934 цестодасининг ривожланиши сув ҳароратига бевосита боғлиқ эканлиги тадқиқотларда ўз исботини топган. Сувнинг ҳарорати 15-18⁰С бўлганида тухумлар инкубацияси 3-4 кун, ҳарорат 25-30⁰С бўлганида эса тухумлар инкубатцияси 1,5-2 кунда амалга ошади. Юқори ҳароратда корацидий 2-3 кун яшайди [2].

Балиқлар озиқланган вақтида зарарланган циклопларни ютиб, ботриоцефалёзни ўзларига юктириб олади. Балиқлар организмида ботриоцефалалар 15-20 кун ичида вояга етган цестодага айланади [3].

Эпизоотологик маълумотлар. ботриоцефалёз ҳам ҳовузли хўжаликларда ва ҳам табиий сув ҳавзаларида кенг тарқалган. Бунда балиқларни назоратсиз ташишлар, умумий сув таъминот манбаларининг борлиги, бош ҳовузларда балиқларни ўстириш ва ҳоказо каби омиллар ёрдам беради. Чавоқлар июль-август ойларида интенсив равишда зарарланадилар, чунки шу вақтда ҳовузларда зоопланктонлар жуда ҳам кўп бўлиб, балиқлар улар билан жадал равишда озиқланади. Кузга келиб эса ҳовузларда зоопланктонлар камайиб қолади ҳамда ёш балиқларни комбикормлар билан озиқлантириш йўлга қўйилади, зарарланиш ҳам кескин камаяди. Карп туридаги балиқларнинг шу йилгиларини қишловчи ҳовузларга ўтказиш пайтида, уларнинг 35— 50 % ботриоцефалозга чалинади. Қиш даврида балиқларнинг зарарланиш даражаси кузги зарарланиш даражаси атрофида сақланиб қолади, айрим пайтларда эса Сестодаларнинг нобуд бўлиши эвазига пасайиши кузатилади. Қишда балиқлар озиқланмайди, натижада гельминтларнинг ривожланиши тўхтади, янги зарарланиш кузатилмайди. 2 ёшдаги карп балиқларининг зарарланиши баҳор-ёз ойларида кузатилади ва 35—55% атрофида бўлиб, инвазиянинг интенсивлиги жуда ҳам паст бўлади.

Касалликнинг клиник белгилари. Касаллик кўпроқ сурункали оқимда кечади. Чавоқлар, шу йили туғилганлар ва бир ёшдаги балиқлар касалланади, камроқ эса 2 ёшдагилар касалликка чалинади. Касал балиқларда жабранинг анемияси, зўрға ҳаракатланиш, қоринчаси дамланган ёки ичига тортилган, орқаси ўткирлашган, кўзлари тепага қараган бўлади. Шу йили туғилганларда касаллик ўткир оқимда кечади. Улар гуруҳлаб қирғоқдаги тоза сув оқимида тўпланишади ва тезда нобуд бўлишади. 1—1,5 ойлик чавоқларнинг ўлими 75% ва ундан юқори бўлади. Кучли зарарланган шу йили туғилган балиқлар қишни оғир ўтказиб март ёки апрель ойининг бошларида нобуд бўлади.

Касалликни ташхислаш ва олдини олиш чоралари. Касалликка ташхис комплекс усулда: эпизоотологик маълумотларни инобатга олган ҳолда, касалликнинг клиник белгиларига қараб ҳамда балиқларни тўлиқ гельминтологик текширув натижаларига асосланиб қўйилади. Балиқ ичакларни ёриб кўриш ва ботриоцефалаларни топиш диагнозда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Касалликка қарши курашда носоғлом балиқчилик хўжаликларида комплекс

ветеринария - санитария ва даволаш тадбирлари ўтказилиши керак. Зарарланган балиқларнинг дегельминтизациялаш ва гельминтлар тухумини йўқ қилиш учун сув ҳавзаларини дезинвазиялаш усуллари амалга оширилади. Балиқлар ботриоцефалёзида антигельминтик сифатида камала, фенотиазин, феликсан, фенасал ва бошқа моддалар қўлланилади. Шу мақсадда балиқларни дегельминтизациялаш ва ботриоцефалёзларга қарши диагностик текширувлар ўтказилади. Дегельминтизация учун 1 % фенасал ҳажмида даволовчи озук қўлланилади. Даволовчи озукани умумқабул қилинган услуб орқали берилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуғаниев О.А. Сирдарё дарёси ўрта оқими сув ҳавзалари йиртқич балиқлари гельминтлари. Автореф. дис. биол. фан. б.ф.д. (PhD). – Гулистон, 2022. - 47 б.
2. Османов С.О. Паразиты рыб Узбекистана. - Ташкент: Фан, 1971. - 532 с.
3. Васильков Г.В., Грещенко Л.И., Енгашев В.Г. и др. Болезни рыб // Под ред. В.С.Осетрова. - М.: Агроиздат, 1989. - 288 с.

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ОТЛАРНИНГ ANOPLOCEPHALIDAE CHOLODKOWSKY, 1902 ОЙЛАСИГА МАНСУБ ЦЕСТОДАЛАР БИЛАН ЗАРАРЛАНИШ ДИНАМИКАСИ

Каниязов А.Ж.¹, Сарсенбаев И.Е.¹, Амангелдиев У.А.¹, Дильманова А.И.²

¹*Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети Нукус филиали,*

²*Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти*

Кириш. Бугунги кунда республикада уй ва қишлоқ хўжалик ҳайвонлари жумладан, отларнинг гельминтлари ва улар чақирадиган касалликларни ўрганишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада, жумладан, мазкур йўналишда амалга оширилган дастурий чора-тадбирлар асосида ҳайвонларда паразитлик қиладиган гельминт турлари аниқланган, гельминтозларнинг ҳайвон организмга салбий таъсири ва паразитларнинг сонини бошқариш борасида муайян натижаларга эришилган. Отлар организмда паразит чувалчанларнинг 100 га яқини паразитлик қилади [4]. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “илмий-тадқиқот ва инновация фаолиятини рағбатлантириш, илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш” каби вазифалар белгилаб берилган. Бу ўринда, Орол бўйи ҳудудида отлар гельминтларининг тур таркибини аниқлаш ва инвазиянинг олдини олишга йўналтирилган илмий-тадқиқот ишлари муҳим назарий ва амалий аҳамиятга эга.

Отлар гельминтозлари ичида анаплогоцефалидозлар муҳим аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг кўзгатувчилари ошқозон ичак трактининг паразитлари ҳисобланади. Уларни ўрганиш назарий ва амалий аҳамиятга эга.

Тадқиқотнинг мақсади. Қорақалпоғистонда отларнинг Anoplocephalidae Cholodkowsky, 1902 оиласига мансуб цестодалар билан зарарланиш динамикасини ўрганишдан иборат.

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқот ишлари Қорақалпоғистон Республикасида олиб борилди. Отларнинг цестодалар билан зарарланишини аниқлашда тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган гельминтологик ёриб кўриш усули билан текшириб кўрилди (Скрябин, 1928). Тўлиқ ёриб кўриш усули билан 62 бош, тўлиқ бўлмаган гельминтологик ёриб кўриш усули билан 81 бош отларнинг турли хил органлари ва ундан ташқари 395 та фекалий намуналари ўрганилди.

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ		
1.	<i>Avezimbetov. Sh.D., Muxammadiyev S.E., Madrimov Sh.X., Kushimmatov J., Egamov D.I.</i> HAYVONLARDA UZOQ MUDDATLI ANTIBIOTIK TERAPIYASINING ORGAN FIZIOLOGIYASIGA FIZIOPATOLOGIK TA'SIRLARI	5
2.	<i>Avezimbetov Sh.D., Khojamuratova A.Ya.</i> PARRANDALARDAGI EYMERIOZ KASALLIGIDA OOCISTALARNING BIOLOGIYASI VA RIVOJLANISH SIKLI	9
3.	<i>Avezimbetov. Sh.D.</i> ҚОРАМОЛЛАРДА ЯШИРИН ЭНДОМЕТРИТНИ ДАВОЛАШДА БАЧАДОН БЎЙНИГА ГЕНТАМИЦИННИ ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ИНЕКЦИЯ ҚИЛИШ УСУЛИ	14
4.	<i>Bauetdinova S.M.</i> BIOTEKNOLOGIK USULLAR BILAN OQAVA SUVLAR IFLOSLANISHINI KAMAYTIRISH	17
5.	<i>Bekmuratov K., Narziyev B.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINING AYRIM TUMANLARIDA BUZOQLAR ORASIDA KINDIK DABBASINING TARQALISHINI O'RGANISH	20
6.	<i>Erimov S.F.</i> QORAQALPOG'ISTONDA OTLARGA GASTROFILYOZ IMAGOSINING PATOLOGIK TA'SIRINI BAHOLASH	23
7.	<i>Ernazarov D.A., Sultanmuratov O.M.</i> QORAMOLLAR TRIXOFTIYA KASALLIGINI O'RGANILGANLIK DARAJASI	27
8.	<i>Ernazarov D.A., Kitaybekov S.K.</i> BUZOQLARDA ALIMENTAR ANEMIYANING O'RGANILGANLIK DARAJASI	29
9.	<i>Ernazarov D.A., Yo'ldoshova I.O.</i> PARRANDALAR KOLIBAKTERIOZINI O'RGANILGANLIK DARAJASI	31
10.	<i>Qadirberganov B.G'.</i> QISHLOQ XO'JALIK HAYVONLARIDA BUG'OZLIK DIAGNOSTIKASI	32
11.	<i>Ismoilov A.Sh., Isakov A.K.</i> QO'YLARNING ESTROZ KASALLIGI	34
12.	<i>Ismoilov A.Sh., Aminova M.B.</i> ZOOFIL PASHSHALARGA QARSHI KURASHISH TADBIRLARI	36
13.	<i>Ismoilov A.Sh., Tajimuratov K.O.</i> QORAMOLLAR TELYAZIOZI	38
14.	<i>Жақсилікова Г.Қ., Сарсенбаев И.Э., Дилманова А.И., Амангелдиев У.А.</i> САЗАН БАЛИҒИНИНГ БОТРИОЦЕФАЛЁЗИ	40
15.	<i>Каниязов А.Ж., Сарсенбаев И.Е., Амангелдиев У.А., Дильманова А.И.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ОТЛАРИНИНГ АНОПЛОСЕРФАЛИДАЕ СНОЛОДКОВСКИЙ, 1902 ОИЛАСИГА МАНСУБ ЦЕСТОДАЛАР БИЛАН ЗАРАРЛАНИШ ДИНАМИКАСИ	42
16.	<i>Kamalova A.I., Bekniyazova M.J.</i> ALPHA SHAKTI PREPARATINING QUYONLAR ORGANIZMIGA TOKSIK TA'SIRINI O'RGANISH	44
17.	<i>Kamalova A.I., Yelubaeva R.O.</i> NUKUS SHAHRIDA BROYLER ZOTLI PARRANDALARINING KOLIBAKTERIOZ KASALLIGINING EPIZOOTOLOGIYASI VA OLDINI OLISH CHORA-TADBIRLARI	44
18.	<i>Kamalova A.I., Jarilkaganova G.J.</i> QUSLAR PULLOROZINDA EPIZOOTIYAGA QARSI ILAJLAR.	47
19.	<i>Kalbaeva D.P., Murodov X.U.</i> KEGAYLI TUMANIDA PARRANDACHILIK XOJALIKLARI HAMDA AHOLI XONODONLARIDA PARRANDALAR MIKOPLAZMOZ KASALLIGINI EPIZOOTOLOGIK MANITORING QILISH	49
20.	<i>Карлибаева Ш.К., Сарсенбаев И.Е., Амангелдиев У.А., Дильманова А.И.</i> ЎЗБЕКИСТОНДА ОТЛАР ГЕЛЬМИНТОФАУНАСИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ	52